

**NAMANGAN, TO'RAQO'RG'ONDA TURIZM VA CHET TILLARINI
BILISHNING AHAMIYATI**

7-sonli umumta'lim maktabining 8-sinf o'quvchisi

Maxmudov Ibroxim Isroiljon o'g'li va

uning ingliz tili o'qituvchisi

Mashrabova Dilnoza Avazxon qizi

***Izoh.** O'zbekiston Respublikasi Namangan viloyatining To'raqo'rg'on shahrida yashovchi 8-sinf o'quvchisi Ibrohim qalamiga mansub ushbu maqolada u tug'ilib o'sgan shahrining sayyohlik uchun jozibasi va ahamiyati yoritilgan. Ibrohim To'raqo'rg'onning madaniy va tabiiy diqqatga sazovor joylari haqida gapirib, sayyohlar bilan muloqotni kuchaytirish, ta'lim resurslaridan foydalanish va martaba istiqbollarini yaxshilash uchun chet tillarini o'rganish muhimligini ta'kidlaydi. Maqolada To'raqo'rg'onlik o'quvchilar va o'qituvchilarning til o'rganish, shaharni xalqaro mehmonlar uchun qulayroq va mehmondo'st qilish borasidagi sa'y-harakatlari aks ettirilgan.*

***Kalit so'zlar:** To'raqo'rg'on, Namangan, O'zbekiston, turizm, xorijiy tillar, ta'lim, karyera imkoniyatlari, madaniy almashinuv, ingliz tilini o'rganish, mahalliy diqqatga sazovor joylar*

****THE IMPORTANCE OF TOURISM AND KNOWLEDGE OF FOREIGN
LANGUAGES IN NAMANGAN, TORAKORGAN****

8th grade student of general education school No. 7

Makhmudov Ibrahim Isroiljon o'g'li and

his English teacher Mashrabova Dilnoza Avazkhan qizi

***Annotation.** This article, written by Ibrahim, an 8th-grade student living in Torakorgan, Namangan Region, Republic of Uzbekistan, describes the charm and importance of his hometown for tourism. Speaking about the cultural and natural attractions of Torakorgan, Ibrahim emphasizes the importance of learning foreign*

languages to improve communication with tourists, use educational resources, and improve career prospects. The article reflects the efforts of students and teachers from Torakorgan to learn the language and make the city more comfortable and hospitable for international guests.

Keywords: *Toragorgan, Namangan, Uzbekistan, tourism, foreign languages, education, career opportunities, cultural exchange, learning English, local attractions*

Hammaga salom! Mening ismim Ibrohim, men O'zbekistonning go'zal Namangan viloyatidan 8-sinf o'quvchisiman. Bugun men sizlarga ona shahrim To'raqo'rg'on haqida gapirib bermoqchiman va bu yerda chet tillarini bilish nega biz uchun juda muhim.

To'raqo'rg'onni kashf qilish

To'raqo'rg'on Namangan viloyatidagi ajoyib madaniyat va tarixga boy maftunkor shaharchadir. Bizning shahrimiz go'zal tabiat, yam-yashil vodiylar va ajoyib tog'lar bilan o'ralgan. O'tmishimiz haqida hikoya qiluvchi Axiskent shaharcha yodgorligi, Ibrat muzeyi kabi qadimiy binolarimiz bor, mahalliy an'analarimiz jonli va betakrordir. Tashrif buyurgan sayyohlar To'raqo'rg'on o'zini yashirin marvariddek his qilishini aytishadi!

To'raqo'rg'onning diqqatga sazovor joylari

To'raqo'rg'onga borsangiz, albatta ko'rishingiz kerak bo'lgan joylar bor. Tarixiy obidalardan Buyuk Muhammad Bobur Zaxiriddin tug'ilib o'sgan Axsikent Shahar yodgorligi, Ibrat muzeyi va To'raqo'rg'on bozori go'zal qo'l san'atlari, mazali mahalliy taomlar va samimiy odamlarni uchratish mumkin bo'lgan gavjum joy. Yana bir diqqatga sazovor joy - shahar markazidagi go'zal me'morchilik va sokin muhitga ega qadimiy masjid.

Chet tillarning roli

Keling, juda muhim narsa haqida gapiraylik - chet tillarini bilish. To'raqo'rg'onda, umuman, O'zbekistonda turizm rivojlanmoqda. Dunyoning turli burchaklaridan

ko'proq odamlar tashrif buyurishadi. Bu shuni anglatadiki, chet tillarida, xususan, ingliz tilida gaplasha olish juda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Nima uchun tillarni o'rganish muhim

1. ****Turistlar bilan muloqot****: To'ra qo'rg'onga kelgan sayyohlar ko'pincha turli tillarda gaplashadi. Agar biz ingliz yoki boshqa chet tillarida gaplasha olsak, bu ularga yordam berish va madaniyatimizni ular bilan baham ko'rishni ancha osonlashtiradi. Turli mamlakatlardan kelgan odamlar bilan uchrashish va ularning madaniyatini o'rganish juda qiziqarli!
2. ****Ta'lim imkoniyatlari****: Chet tillarini bilish ta'lim olish uchun ko'plab imkoniyatlarni ochib beradi. Biz butun dunyodan kitoblar, maqolalar va veb-saytlarga kirishimiz mumkin. Bu bizga turli mavzular haqida ko'proq ma'lumot olishga va eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lishga yordam beradi.
3. ****Karyera istiqbollari****: Kelajakda chet tillarini bilish yaxshi ish topishimizga yordam beradi. Ko'pgina kompaniyalar bir nechta tillarda gaplasha oladigan odamlarni qidiradi. Bu bizni ajralib turadigan va martabamizda muvaffaqiyatga erishish uchun ko'proq imkoniyat beradigan mahoratdir.

Biz tillarni qanday o'rganamiz

Maktablarimizda ingliz tili darslari bor, ba'zi o'quvchilar rus tilini ham o'rganadilar. O'qituvchilarimiz til bilimimizni oshirishga ko'maklashadilar. Shuningdek, til to'garaklari va onlayn resurslar mavjud bo'lib, ulardan gapirish va tinglashni mashq qilish uchun foydalanishimiz mumkin. Ba'zi do'stlarim va men hatto ingliz tilida film tomosha qilamiz va musiqa tinglaymiz.

Bu borada ta'kidlab o'tish joizki, tumanimiz markazida chet tillariga ixtisoslashtirilgan bobomiz **Is'hoqxon Ibrat** nomidagi ijod maktabi bor. U yerda o'quvchilar 7 ta til o'rganib, mustaqil muloqot qila oladilar.

Qolaversa, Namangan shahrida har yili yoz kunlarida Xalqaro Gullar festivali o'tkaziladi va ko'plab chet mamlakatlaridan sayyohlar keladi. Bu ham albatta, mamlakatimizda turizmning rivojiga katta hissa qo'shadigan muhim bir faktordir.

Shu kabi festivallarda ishtirok etish uchun albatta chet tillarini bilish muhimdir. Ulardan eng birinchilari, rus va ingliz tilidir, shunday ekan har bir Namanganlik chet tillarini bilishi kerak deb hisoblayman.

Xulosa

To'raqo'rg'on sayyohlar uchun juda ko'p narsalarni taklif qiladigan ajoyib joy. Chet tillarini o'rganish orqali biz o'z shahrimizni dunyoning turli burchaklaridan kelgan mehmonlar uchun yanada qulay va qulay qilishimiz mumkin. Shuningdek, u bizni shaxs sifatida o'sishiga yordam beradi va bizni yorqin kelajakka tayyorlaydi. Men To'raqo'rg'onlikligimdan faxrlanaman va yangi tillarni o'rganish bilan birga keladigan barcha imkoniyatlardan hayajonlanaman.

Shunday ekan, agar siz bizning go'zal shahrimizga tashrif buyurgan bo'lsangiz, sizni o'z tilingizda kutib olishga tayyor ko'plab samimiy chehralarni topsangiz hayron bo'lmang. To'raqo'rg'oniga xush kelibsiz!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. FOCUS ON FOREIGN LANGUAGES IN UZBEKISTAN AND IMPORTANT WORK IN PRACTICE Nigora Najmiddinova
2. Internet resurslari jumladan: google.com, Wikipedia, many other sites
3. My teachers' lessons